

Received-Makale Geliş Tarihi 12.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2104-2120

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17238264

Dr. Öğr. Üyesi Alkan Akıncı

<https://orcid.org/0000-0002-1314-1086>

VanYüzüncüYıl Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Van / TÜRKİYE

RORId: <https://ror.org/041jyyp61>

Cemal Reşit Rey'in *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler* Eserinin 'Mermere Yazılmış Kitabeler' Bölümünde Makamsal Kullanımın Analizi

An Analysis of Maqamic Usage in the 'Mermere Yazılmış Kitabeler' Movement of Cemal Reşit Rey's *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler*

ÖZET

Bu çalışma, Cemal Reşit Rey'in 1940-41 yıllarında bestelediği *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler* adlı yedi bölümlük piyano eserinin *Mermere Yazılmış Kitabeler* başlıklı üçüncü bölümünü incelemektedir. Analiz, eserdeki makamsal kullanımlar, modal geçişler ve çok seslilik unsurlarıyla kurulan ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmada, eserin nota materyali ayrıntılı biçimde çözümlenmiş; kullanılan makam dizileri, modülasyonlar ve armonik tercihler sistematik olarak ele alınarak Rey'in bestecilik yaklaşımı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Piyano müziği, Cemal Reşit Rey, Analiz, Makam dizileri, Polifoni.

ABSTRACT

This study examines the third movement, *Mermere Yazılmış Kitabeler* ("Inscriptions Written on Marble"), from Cemal Reşit Rey's seven-movement piano work *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler* ("Strolls Through a City Made of Memories"), composed in 1940-41. The analysis focuses on the use of modal structures, modal transitions, and the relationship between these elements and polyphonic writing. The score has been subjected to a detailed examination, and the modal scales employed, modulations, and harmonic choices have been systematically evaluated to reveal Rey's compositional approach.

Keywords: Piano music, Cemal Reşit Rey, Analysis, Maqam scales, Polyphony.

1. GİRİŞ

1.1. Problem Durumu

Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey'in 1940-41 yıllarında bestelediği *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler* adlı piyano eserinin üçüncü bölümü olan *Mermere Yazılmış Kitabeler*, bestecinin Türk makam müziğini çok sesli Avrupa müziği unsurlarıyla bir araya getirdiği dikkat çekici bir örnektir. Bu bölümde, makamların soyutlanarak Batı müziği çökseslendirme sistemi ile birlikte işleniş, dönemin müzik anlayışı açısından önem taşımaktadır. Ancak söz konusu eserin makamsal özellikleri üzerine ayrıntılı ve sistematik bir analiz henüz yapılmamıştır.

1.2. Literatürdeki Boşluk

Cemal Reşit Rey'in *Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler* adlı piyano eserinin özellikle *Mermere Yazılmış Kitabeler* başlıklı üçüncü bölümüne ilişkin, yapıtın makamsal kullanım ve biçimsel özelliklerine odaklanan ayrıntılı ve sistematik bir çözümleme literatürde bulunmamaktadır. Mevcut çalışmalar genellikle Rey'in genel bestecilik yaklaşımına, eserlerinin tarihsel bağlamına ya da Türk makam müziğinin çok sesli icrasına değinmekte; ancak bu bölümün nota materyali üzerinden kapsamlı bir analiz sunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu doldurarak Rey'in bestecilik dilini somut örnekler üzerinden incelemeyi hedeflemektedir.

1.3. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Cemal Reşit Rey'in Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler adlı piyano eserinin Mermere Yazılmış Kitabeler adlı üçüncü bölümünde kullanılan makamları, modal geçişleri ve bunların çoksesli yapı ile ilişkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, eserde kullanılan makamsal öğelerin (makam dizileri, makam çeşnileri) belirlenmesi ve söz konusu makamsal öğelerin çoksesli bir yapı dahilinde nasıl örgütlendiğinin çözümlenmesi hedeflenmektedir.

1.4. Araştırma Sorusu

Bu bağlamda araştırmanın temel problemi şu şekilde tanımlanabilir:

Cemal Reşit Rey'in Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler adlı piyano eserinin üçüncü bölümü olan Mermere Yazılmış Kitabeler'de makamsal kullanım nasıl gerçekleşmektedir ve bu kullanım çoksesli yapı ile nasıl ilişkilendirilmektedir?

1.5. Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, Rey'in Batı müziği çokseslendirme teknikleri ve formlarını Türk makam müziği sistemiyle nasıl bütünleştirdiğini ortaya koymaktadır. Böylelikle çalışma, bestecinin müzik diline dair özgün katkılarını görünür kılmakta ve erken Cumhuriyet dönemindeki müzik üretim biçimlerini anlamaya katkı sağlamaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı içerisinde betimleyici bir modele dayanmaktadır. Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın birincil verisini eserin nota materyali oluşturmakta; bu kapsamda Mermere Yazılmış Kitabeler bölümü ayrıntılı biçimde incelenmiştir (Rey, 1969). Analiz sürecinde makam dizileri, polimodalite ve kromatik hücreler çözümlenmiştir. Ayrıca esere ilişkin ikincil kaynaklar (tezler, makaleler, kitaplar) taranarak elde edilen bulgular karşılaştırmalı bir çerçevede değerlendirilmiştir.

2.2. Sınırlılıklar

Bu çalışma, Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler adlı piyano eserinin yalnızca Mermere Yazılmış Kitabeler adlı üçüncü bölümünün makamsal ve biçimsel çözümlemesiyle sınırlıdır. Rey'in diğer eserleri kapsam dışında bırakılmıştır. Araştırma, yalnızca nota materyali üzerinden gerçekleştirilen teknik analizle sınırlandırılmıştır.

2.3. İlgili Araştırmalar

Gözalan (2007) tezinde, Cemal Reşit Rey'in yaratıcılığı ve keman için yazdığı eserleri ele almıştır. Çalışmada Rey'in yaşamı, eğitimi, müzik anlayışını şekillendiren etkenler ve stil özellikleri incelenmiştir. Türk Beşleri içerisindeki rolü, Atatürk'ün müzik devrimi çerçevesinde çağdaş Türk müziğine katkıları değerlendirilmiştir. Tezin özgün yanı, Rey'in Keman Konçertosu ve Andante et Allegro eserlerinin bölümlerinin ayrıntılı analiz edilmesi ve keman tekniği açısından değerlendirilmesidir. Ayrıca bestecinin yaratıcılığının beslendiği kaynaklar ve çağdaş müzik içerisindeki yeri vurgulanmıştır.

Tunca'yın (2010) makalesinde, 1972 yılında Cemal Reşit Rey ile yapılan ve 37 yıl sonra yayımlanan bir söyleşinin notları aktarılmıştır. Söyleşi, Rey'in Yaygara 70 müzikali özelinde Türk müzikli tiyatrosuna katkıları ve genel sanat anlayışını ortaya koymaktadır. Rey, operet geleneğinin Cumhuriyet dönemindeki dönüşümünü, Lüküs Hayat gibi klasikleşmiş eserlerinin uyarlanmasına karşı tutumunu ve müzikli tiyatrodaki yenilikçi yaklaşımlarını aktarmaktadır. Ayrıca, dönemin sahneleme koşulları, müzikli tiyatroların izleyiciyle ilişkisi ve müzikallerin Türk kültür yaşamındaki yeri üzerine görüşlerini paylaşmaktadır. Çalışma hem müzik tarihine hem de sahne sanatları arşivine değerli bir belge kazandırmaktadır.

İlyasoğlu'nun (2010) kitabında, Cemal Reşit Rey'in çok yönlü sanatçı kimliği ve Cumhuriyet dönemi müzik yaşamındaki öncü rolü ele alınmıştır. Bestecinin erken çocukluk dönemi, Avrupa'daki müzik eğitimi, Türkiye'ye dönüşü ve Darülelhan'daki öğretmenlik süreci aktarılmıştır. Rey'in operetleri (Lüküs Hayat gibi), marşları (Onuncu Yıl Marşı), senfonik şiirleri, oda müziği eserleri ve piyano parçaları incelenmiş; özellikle "müzikle resim yapmak" olarak nitelendirilen senfonik şiir türündeki yenilikçi yönü vurgulanmıştır. Çalışma, Rey'in İstanbul'da modern konser geleneğinin oluşumuna katkısını, radyo

programları, Filarmoni Derneği kuruculuğu ve Şehir Orkestrası ile çağdaş müzik kültürünün gelişimine öncülük etmesini ortaya koymaktadır.

Yürük'ün (2006) tezinde, Cemal Reşit Rey'in sanatçı ve eğitimci kimliğiyle Türk müzik eğitimine ve çağdaş Türk müziğine katkıları incelenmiştir. Araştırma, Cumhuriyet'in kültür politikaları çerçevesinde çoksesli müzik uygulamalarının yaygınlaştırılması, bestecilerin yurtdışında eğitilmesi ve müzik eğitiminin kurumsallaşması konularına değinmiştir. Rey'in öğretmenlik çalışmaları, genç kuşaklara kazandırdığı bakış açıları ve çağdaş Türk müzik eğitiminin gelişiminde oynadığı rol, uzman görüşmeleri ve belge analizleriyle ortaya konmuştur. Sonuçta, Rey'in hem müzik eğitimi kurumları hem de bestecilik mirası yoluyla kalıcı etkiler bıraktığı vurgulanmıştır.

Ülker'in (2013) tezinde, Cemal Reşit Rey'in Piyano için On Halk Türküsü adlı eserinin ayrıntılı müzikal analizi yapılmış ve iki gitar için düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Her bir türkünün melodik, armonik ve form yapısı ayrı ayrı incelenmiş; düzenleme sürecinde karşılaşılan teknik ve müzikal zorluklar açıklanmıştır. Çalışma hem teorik analiz hem de pratik düzenleme yöntemleri sunarak gitaristler için önemli bir kaynak oluşturmuştur. Ayrıca yapılan düzenlemelerin notaları da tezde yer almıştır. Bu sayede çalışma, Türk halk müziği temelli bir eserin farklı bir enstrüman grubuna uyarlanması açısından değer taşımaktadır.

Jenkins'in (2013) tezinde, Cemal Reşit Rey'in Douze Chants d'Anatolie (On İki Anadolu Şarkısı) başlıklı eseri ele alınmış ve 20. yüzyıl Türk sanat şarkısının gelişiminde bu eserin önemi incelenmiştir. Çalışma, Atatürk'ün kültürel reformlarının müzik alanındaki etkilerini ve Türk Beşleri'nin modernleşme sürecindeki rollerini özetledikten sonra, eserdeki on iki halk şiirinin söz, anlam ve müzikal analizini sunmaktadır. Rey'in Fransız mélodie ve empresyonist gelenekten aldığı eğitimle, Türk halk müziği unsurlarını Batı sanat müziği form ve armonisiyle nasıl sentezlediği gösterilmiştir. Tez, performanslar için yorum önerileri, telaffuz ve icra ipuçları içeren bir uygulamalı rehber niteliği taşımaktadır.

Kurşunet'in (2014) tezinde, Cemal Reşit Rey'in iki piyano için yazdığı 12 Prelüd ve Füg adlı eseri polifonik form ve teknikler açısından analiz edilmiştir. Araştırma, doküman analizi yöntemiyle yürütülmüş ve her füğün notaları ayrıntılı olarak incelenerek grafiklere aktarılmıştır. Analiz sonucunda, eserde özel polifonik form ve tekniklerin yoğun olarak kullanıldığı, Türk halk müziği makam ve ritmik özelliklerinin Batı müziğinin çok seslilik anlayışıyla başarıyla sentezlendiği tespit edilmiştir. Bu yönüyle tez, Cemal Reşit Rey'in bestecilik anlayışında polifonik düşüncenin önemli bir yer tuttuğunu ve onun çok sesli müzikteki yaratıcı yönünü ortaya koymaktadır.

Karlıbel ve Aşkın'ın (2008) makalesinde, uzun süre kayıp olduğu düşünülen Çelebi operasının bulunması, restorasyonu ve dünya prömiyerine hazırlanma süreci anlatılmıştır. Eserin librettosu Ekrem Reşit Rey'e, müziği Cemal Reşit Rey'e aittir ve Osmanlı'nın Lâle Devri'nde geçmektedir. Operada aşk, sadakat ve aile temaları işlenirken, halk müziği öğelerinin stilize kullanımı ve ulusalcılık akımı etkileri görülmektedir. Çalışma, eserin 2005'te Ankara Devlet Operası arşivinde bulunmasından sonra yürütülen yaklaşık dokuz yüz sayfalık orkestra partisi tamamlama sürecini ve teknik zorlukları aktarmaktadır. Sonuçta, Çelebi 'nin Türk ve dünya opera repertuarı açısından taşıdığı önemin altı çizilmiştir.

Kılınc'ın (2018) tezinde, Cemal Reşit Rey'in Lüküs Hayat opereti konu, karakter, müzikal yapı ve makam sistemi açısından kapsamlı olarak incelenmiştir. Çalışmada öncelikle opera ve operet türlerinin tarihsel gelişimi, farklı kültürlerdeki yeri ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan Türk müzik hayatına etkileri ele alınmıştır. Ardından Lüküs Hayat 'ın konusu, karakterleri ve sahneleme özellikleri ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Müzikal açıdan eserin melodik ve armonik yapısı ile makam özellikleri çözümlenmiş; eserin Cumhuriyet döneminin Batılı yaşam tarzını temsil edişi ve yerel yaşam biçimlerini eleştirel bir dille ortaya koyuşu vurgulanmıştır. Tez hem eserin müzikal açıdan zenginliğini hem de dönemin sosyo-kültürel yapısına getirdiği yorumları ortaya koyarak önemli bir katkı sunmaktadır.

Özkoç'un (2019) makalesinde, Cemal Reşit Rey'in 1928'de bestelediği Bebek Efsanesi senfonik şiirinin III. bölümünde yer alan Bebek Ninni türküsünün kullanımı analiz edilmiştir. Rey'in halk müziğine duyduğu ilgi, Darülelhan Külliyyatı Anadolu Halk Şarkıları'na yazdığı önsözlerle ilişkilendirilmiştir. Eserin bestelenme süreci, ilk seslendirilmesi ve program notları aktarılmış; özellikle halk ezgilerinin çokseslendirilmesi konusundaki yaklaşımı üzerinde durulmuştur. III. bölümde solo viyola ve orkestra eşliğinde işlenen Bebek Ninni 'nin özgün yapısı ve Rey'in uyguladığı armonizasyon yöntemleri, Türk halk müziği ile Batı senfonik geleneğinin buluşturulması bağlamında incelenmiştir. Sonuç olarak, Rey'in yerel müzik unsurlarını evrensel bir formda işleyerek Cumhuriyet dönemi müzik anlayışına katkısı vurgulanmaktadır.

Güleç ve Güleç'in (2020) makalesinde, Cemal Reşit Rey ile kardeşi Ekrem Reşit Rey'in opera ve operet türlerindeki iş birlikleri incelenmiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde kent kültüründe operet geleneğinin yeri ve Rey kardeşlerin bu geleneğe Cumhuriyet dönemi halkası olarak katkısı açıklanmıştır. Rey kardeşlerin yedi opereti (La Femme Fugitive, Faire Sans Dire, Sultan Cem, L'Enchantement, Zeibek, Drame Anatolien, Çelebi) konu, libretto, rol dağılımı ve müzikal yapı bakımından incelenmiş; ayrıca günümüze ulaşmayan veya sahnelenmemiş eserler hakkında bilgiler verilmiştir. Operet ve revülerin halkı çok sesli müzikle tanıştırmadaki rolü vurgulanmış, Cemal Reşit Rey'in melodik yapıya verdiği önem ve ulusalcılık akımı ile Batı tekniğinin birleşimi değerlendirilmiştir.

Karaağaç Tan'ın (2021) tezinde, Ekrem Reşit ve Cemal Reşit Rey kardeşlerin birlikte yazdığı operetler dramaturjik açıdan incelenmiştir. Çalışmada Deli Dolu, Saz Caz, Lüküs Hayat, Yaygara 70, Uy! Balon Dünya ve diğer sahne eserleri incelenmiş; eserlerin konuları, karakterleri, temaları, dil özellikleri ve müzik yapıları detaylandırılmıştır. Operetlerde toplumsal cinsiyet rolleri, aile yapısı, modernleşme ve toplumsal sınıf farklılıkları gibi temaların işlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca müzik ve sahne tasarımının eserin dramatik yapısıyla ilişkisi ele alınmış; dönemin sosyo-kültürel yapısının bu eserler aracılığıyla nasıl yansıtıldığı ortaya konulmuştur. Çalışma, Rey kardeşlerin Türk müzikal tiyatrosuna katkılarını ve Cumhuriyet dönemi sanat yaşamında üstlendikleri rolü kapsamlı biçimde değerlendirmiştir.

Maktay'ın (2023) tezinde, Cemal Reşit Rey'in izlenimci etkiler taşıyan Enstantaneler adlı eseri hem müzikal açıdan hem de orkestra şefliği teknikleri bakımından incelenmiştir. Çalışma, Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin gelişimi ve Rey'in müzikal dili üzerine genel bir çerçeve sunmuş; ardından eserin her bir bölümü armonik, melodik ve biçimsel açıdan analiz edilmiştir. Orkestra şefliği açısından eserin vuruş teknikleri, tempo ve dinamik yönetimi, orkestral denge ve stil yorumları ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, çalışma Enstantaneler 'in hem Türk çağdaş müziği repertuvarında önemli bir konuma sahip olduğunu hem de şeflik uygulamaları açısından öğretici bir örnek sunduğunu ortaya koymuştur.

Yavşan'ın (2023) tezinde, Türk Beşleri tarafından yazılmış tek gitar konçertosu olan Gitar ve Orkestra için Konçerto incelenmiş ve revize edilmiştir. Çalışmada önce Cemal Reşit Rey ve Türk Beşleri üzerine genel bir çerçeve çizilmiş; ardından eserin notaları ayrıntılı şekilde analiz edilmiştir. Gitar tekniği açısından çalınması güç 26 pasaj tespit edilmiş ve bu pasajlar için toplam 101 ölçü üzerinde revizyon önerileri geliştirilmiştir. Uluslararası edisyon ve aranjmanlar incelenerek eser çalınabilir hale getirilmiştir. Çalışma, eserin repertuvara kazandırılmasına ve gitar edebiyatının zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

Babacan'ın (2023) makalesinde, Cemal Reşit Rey'in kompozisyon tekniği ve bestecilik üslubu dönemlere ayrılarak incelenmiştir. Rey'in dört farklı üslup döneminden geçtiği, bu süreçte Fransız empresyonizmi (Debussy, Ravel), Stravinsky ve Bartók gibi çağdaş etkilerden yararlandığı tespit edilmiştir. Eserlerinde Türk müziği öğeleriyle modern çok sesliliği sentezleyen Rey'in toplam 85 eseri (senfonik şiir, süit, rapsodi, konçerto vb.) üzerinden tematik ve biçimsel analiz yapılmıştır. Çalışma, Rey'in melodik yapıyı ön plana çıkaran yaklaşımı, ritmik canlılığı ve orkestra renklerini ustalıklı kullanma yetisini vurgulamaktadır. Sonuçta, bestecinin Türk Beşleri arasında kendine özgü bir stil oluşturduğu ve Türk müzik kültürünün modernleşme sürecine öncülük ettiği belirtilmiştir.

Çalınmış'ın (2024) tezinde, Cemal Reşit Rey'in solo keman ve orkestra için yazdığı Andante ve Allegro adlı eser ele alınmış; bu eseri icra edecek keman sanatçılarına teknik ve müzikal açıdan rehberlik sağlanmıştır. Çalışmanın temel amacı, bu eseri icra edecek keman sanatçılarına teknik ve müzikal açıdan yol göstermektir. Eserin ayrıntılı teknik analizinde çift sesler, akor yapıları, yay teknikleri ve düzensiz ritmik gruplar gibi zorlayıcı pasajlar belirlenmiş; bu pasajların çözümüne yönelik sistemli çalışma yöntemleri önerilmiştir. Ayrıca Cemal Reşit Rey'in yaşam öyküsü ve bestecilik anlayışı da ele alınmış; onun Türk Beşleri içindeki yeri ve çağdaş Türk müziğine katkıları vurgulanmıştır. Çalışma, keman icracıları için pratik öneriler sunmasının yanı sıra, eserin doğru ve etkili yorumlanmasına katkı sağlamaktadır.

Çiçek'in (2025) makalesinde, Cemal Reşit Rey'in Piyano için On Halk Türküsü içindeki Gemiciler Kalkalım adlı türküsü analiz edilmiştir. Makam (Segâh), ritmik yapı (aksak usul) ve armonik analiz yapılmış; akor dizileri belirlenerek çok seslendirmeye yönelik eşlik örnekleri oluşturulmuştur. Ayrıca, eserin çalınmasına hazırlık için Segâh makamında ve aksak ritimli özel alıştırma önerilmiştir. Çalışma, çağdaş Türk müziği eserlerinin icrasına yönelik yöntem geliştirme açısından örnek bir kaynak niteliğindedir.

3. BULGULAR

3.1. Cemal Reşit Rey'in Hayatı ve Müzikal Üretimi

Cemal Reşit Rey, 25 Ekim 1904'te Kudüs'te doğdu. Babası diplomat Ahmed Reşit Bey, annesi Ferhunde Hanım'dı. Ailenin diplomatik görevleri nedeniyle çocukluk yıllarında farklı coğrafyalarda bulundu. Babasının görevi sayesinde Kudüs, Viyana ve Paris gibi farklı kültürlerle tanışması onun müzik dünyasına erken yaşta adım atmasına vesile oldu (Ali, 1996). Annesinin piyanoya ilgisi ve müzik kültürü, Rey'in erken yaşta müziğe yönelmesini sağladı. Küçük yaşlardan itibaren piyano eğitimi aldı ve yeteneği kısa sürede fark edildi (İlyasoğlu, 2010).

I. Dünya Savaşı sırasında ailesiyle İsviçre'ye taşındı ve Cenevre Konservatuvarı'nda piyano ve armoni eğitimine başladı (İlyasoğlu, 2010). Daha sonra Paris'e geçerek Marguerite Long ve Alfred Cortot ile piyano, Gabriel Fauré ile armoni ve kompozisyon çalıştı (Jenkins, 2013). Paris yıllarında Fransız empresyonizmi (Debussy, Ravel) ile tanıştı ve bu etkiler besteciliğinde belirgin şekilde yer aldı (Babacan, 2023). Bu dönem, Rey'in hem Batı müzik estetiğini kavraması hem de ileride Türk müziğiyle sentez arayışına girmesi açısından belirleyici oldu (Ali, 1996).

1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye'ye döndü ve kısa sürede müzik yaşamında etkin roller üstlendi. Darülelhan'da (sonradan İstanbul Belediye Konservatuvarı) ve Musiki Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yaptı (Ali, 1996). 1926'da İstanbul Şehir Orkestrası'nı kurarak uzun yıllar bu orkestranın şefliğini yaptı. Radyo programcılığıyla klasik müzik repertuarının geniş kitlelere ulaşmasını sağladı ve modern konser yaşamının oluşmasına öncülük etti (İlyasoğlu, 2010).

Öğretmenliği boyunca birçok genç müzisyeni yetiştirdi ve çağdaş Türk müzik eğitimine katkılarıyla tanındı (Yürük, 2006). Eğitimlik felsefesi, Cumhuriyet döneminin müzik politikalarının modernleşme hedefiyle uyumlu bir anlayışa dayanıyordu (Yürük, 2006).

Rey, sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da çeşitli konser ve etkinliklerde yer aldı. Paris'te öğrencilik yıllarında kazandığı müzikal çevre, ilerleyen dönemlerde Avrupa konserlerine davet edilmesini kolaylaştırdı. Özellikle 1930'lu ve 1940'lı yıllarda Avrupa'da düzenlenen konserlerde eserleri seslendirildi (Jenkins, 2013). Ayrıca İstanbul Şehir Orkestrası ile yurtdışında konserler vererek Türk müzik yaşamını uluslararası alanda temsil etti (Ali, 1996).

Cemal Reşit Rey, Cumhuriyet dönemi boyunca hem besteci hem eğitimci olarak birçok ödüle layık görüldü. Özellikle Onuncu Yıl Marşı ile ulusal düzeyde bir popülerite kazandı ve devletin modernleşme ideallerini temsil eden isimlerden biri oldu (İlyasoğlu, 2010). Ayrıca çeşitli kurumlar tarafından onur üyelikleri ve hizmet plaketleri ile ödüllendirildi (Jenkins, 2013).

Cemal Reşit Rey, çağdaş Türk müzik eğitimine katkıda bulunan önemli bir figürdür. Öğrencileri arasında Cumhuriyet dönemi müzik yaşamına damga vurmuş isimler yer alır. Eğitimlik anlayışı, Batı müziği tekniklerinin öğretilmesi ve bunların yerel unsurlarla sentezlenmesini temel alıyordu (Yürük, 2006). İstanbul Şehir Orkestrası'nı kurarak sadece konser yaşamına değil, müzisyen yetiştirilmesine de katkıda bulundu (İlyasoğlu, 2010).

Cemal Reşit Rey, üretken müzik yaşamını 1980'lerin başına kadar sürdürdü ve 7 Ekim 1985'te İstanbul'da yaşamını yitirdi (İlyasoğlu, 2010). Ardında geniş bir eser yelpazesi, müzik eğitimi kurumları ve çağdaş Türk müziği kültürüne yön veren bir miras bıraktı. Günümüzde İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu, onun adını taşıyan en önemli kurumlardan biridir (Ali, 1996).

Rey'in bestecilik üslubu, dört farklı evrede incelenebilir. Erken döneminde Fransız empresyonizmi etkileri baskındır; daha sonra halk müziği unsurlarıyla sentezlenen bir ifade dili geliştirmiş, ilerleyen yıllarda daha bireysel ve özgün bir tarza ulaşmıştır (Babacan, 2023; Jenkins, 2013). Orkestrasyon ustalığı ve melodik yapı vurgusu, onun karakteristik özellikleri arasındadır. Rey'in bestecilik üretimi oldukça geniş bir tür çeşitliliği sergiler. Kardeşi Ekrem Reşit Rey ile birlikte yazdığı operetler, Cumhuriyet'in modernleşen kent yaşamını mizahi bir dille sahneye taşımıştır (Karaağaç Tan, 2021; Kılınç, 2018). Lüküs Hayat opereti, özellikle Batılı yaşam tarzına geçişin ve sınıfsal farklılıkların ironik anlatımıyla öne çıkar (Kılınç, 2018).

Senfonik eserleri arasında Enstantaneler, empresyonist etkileri ve orkestra şefliği açısından öğretici yapısıyla dikkat çeker (Maktay, 2023). Bebek Efsanesi ise halk müziği motiflerini senfonik şiir formuyla işleyen bir yapıdadır (Özkoç, 2019). Andante ve Allegro (keman ve orkestra için) ve Gitar ve Orkestra için Konçerto teknik zorluklarıyla öne çıkan eserlerdir (Çalimli, 2024; Yavşan, 2023). Douze Chants d'Anatolie (On İki Anadolu Şarkısı), Fransız mélodie geleneğiyle Türk halk ezgilerinin bir sentezini sunar

(Jenkins, 2013). Onuncu Yıl Marşı, Cumhuriyet ideallerini simgeleyen ve halk belleğinde yer etmiş önemli bir yapıttır (İlyasoğlu, 2010).

3.2. Cemal Reşit Rey'in Eserleri

Cemal Reşit Rey'in eserleri üzerine hazırlanan bu liste, başta Yürük'ün (2006) hazırladığı "Cemal Reşit Rey'in Türk Müzik Eğitimine Katkıları" başlıklı yüksek lisans tezi olmak üzere, Ali'nin (1996) "Cemal Reşit Rey" kitabı, Erdem'in (2022) Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hazırladığı tez ve İlyasoğlu'nun (1997) "Cemal Reşit Rey" kitabındaki seçilmiş eser listeleri esas alınarak derlenmiş ve birleştirilmiştir.

3.2.1. Operalar (kayıp olanlar dahil): La Geisha (2 perde, Sydney Jones uyarlaması, kayıp), Yann Marek (3 perde, 4 tablo, Xavier Fromentin librettosu, 1920, kayıp), Faire sans dire (1 perde, Ekrem Reşit Rey & Alfred de Musset uyarlaması, 1920, kayıp), Zeybek (3 perde, Ekrem Reşit Rey librettosu, 1926, kayıp), Köyde Bir Facia (1 perde, Ekrem Reşit Rey librettosu, 1929, kayıp), Çelebi (4 perde, Ekrem Reşit Rey librettosu, 1942), Sultan Cem (5 perde, 12 tablo, Ekrem Reşit Rey librettosu, 1922–23, kayıp), L'Enchantement (2 perde, Madame Roussel Despiere senaryosu üzerine, 1924, kayıp).

3.2.2. Operetler: Küçük Kırmızı Şapkalı Kız (2 tablo, 1920, kayıp), Üç Saat (3 perde, 27 tablo, Ekrem Reşit Rey librettosu, Nazım Hikmet şarkı sözleri, 1932), Lüküs Hayat (3 perde, 1933), Deli Dolu (3 perde, 1934), Saz Caz (3 perde, 1935), Maskara (3 perde, 1936), Hava-Civa (3 perde, 1937), Yaygara 70 (3 perde, Erol Günaydın librettosu, 1970), Uy! Balon Dünya (2 perde, Erol Günaydın librettosu, 1971), Bir İstanbul Masalı (2 perde, Erol Günaydın librettosu, 1972).

3.2.3. Revüler: Adalar Revüsü (1934), Alabanda (1941), Aldırma (1942).

3.2.4. Tiyatro, Film ve Radyo Müzikleri: Özyurt (prolog, Faruk Nafiz Çamlıbel metni, 1933), Macbeth müzikleri (1934, kayıp), Hamlet müzikleri (1936, kayıp), Kral Lear müzikleri (1936, kayıp), Lafonten Baba (çocuk oyunu, 1936, kayıp), Bataklı Damın Kızı Aysel (film müziği, 1934), Benli Hürmüz (radyo oyunu).

3.2.5. Orkestra Eserleri: Bebek Efsanesi (senfonik şiir, 1928), Orkestra İçin Üç Parça (1928), Türk Manzaraları (önce piyano, sonra orkestra, 1928), Karagöz (senfonik şiir, 1931), Güneş Manzaraları (önce piyano, sonra orkestra, 1931), Enstantaneler (1931), Initiation (senfonik şiir, 1935), Senfoni No. 1 (Nazım Bayur'a ithaf, 1941), Çağrılış (senfonik şiir, 1950), Fatih (senfonik şiir, 1953), Senfonik Scherzolar (1959), Senfonik Konçerto (yaylı çalgılar için, 1963), Senfoni No. 2 (1969), Türkiye (senfonik şiir, 1971).

3.2.6. Oda Müziği: Piyanolu Kuartet (1939), Sextuor (piyano, şan ve yaylı çalgılar kuarteti, 1939), Sazların Sohbeti (Colloque Instrumental) (flüt, arp, iki korno ve yaylı çalgılar, 1958).

3.2.7. Solo Piyano: Vals (1912, kayıp), Sonat (dört el, 1924), Sarı Zeybek (dans bölümü, 1926), Türk Manzaraları (1928), Sonbahar Hatıraları (Souvenirs d'automne), Sonatin (1928), Güneş Manzaraları (1930–31), Sonat (1936), Hatıradan İbaret Kalan Şehirde Gezintiler (1940–41), Fantezi (1948), İki Parça (1959), On Halk Türküsü (piyano uyarlaması, 1967), On İki Prelüd ve Füg (iki piyano, 1968–69), Improvisation (1983).

3.2.8. Koro Eserleri: Çayır İnce (a capella), Anadolu Halk Türküleri (1926, kayıp), On Halk Türküsü (1963), İki Parça (a capella, 1936).

3.2.9. Şan ve Piyano: Je me demande (1919, kayıp), Üç Melodi (1920), Initiales sur un banc (1921, kayıp), Chanson du printemps (1922, kayıp), Au Jardin (1923, kayıp), L'Offrande Lyrique (1923, kayıp), Nocturne (1925, kayıp), On İki Anadolu Türküsü (1926), Halk Türküleri (1928), On İki Melodi (1929, kayıp), Vatan (1930), Dört Melodi (1956, kayıp), Paris Sokakları (1981).

3.2.10. Marşlar: Onuncu Yıl Marşı (Behçet Kemal Çağlar & Faruk Nafiz Çamlıbel sözleri, 1933), Denizciler Marşı (Hüseyin Suat Yalçın sözleri, 1935), Himaye-i Etfal Marşı (Aka Gündüz sözleri), Yedek Subay Marşı (Abdülkadir Karahan sözleri, 1940), Atatürk'ün Yüzüncü Yıl Marşı (Bekir Sıtkı Erdoğan sözleri, 1981), İstiklal Marşı (yaylı çalgılar düzenlemesi).

3.3. Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler

Cemal Reşit Rey'in müziğinde büyük ölçekli sahne eserlerinin yanı sıra küçük ölçekli şan-piyano eserleri de önemli bir yer tutar. Bu eserler bireysel duygu ve lirik ifadeye odaklanmaları bakımından onun müzikal kişiliğinin farklı bir yönünü temsil eder (Babacan, 2023; İlyasoğlu, 2010). Hatıradan İbaret Kalan Şehirde Gezintiler, bu bağlamda öne çıkan örneklerden biridir.

Eser 1940–1941 yıllarında bestelenmiş ve ilk kez bestecisi tarafından İstanbul’da seslendirilmiştir (İlyasoğlu, 1997; Saydam, 1985). Eser yedi bölümden oluşur: Mezarlık, Surlar, Mermere Yazılmış Kitabeler, Fatih: Ordunun Çizdiği Yol, Sarnıçlar, Çiçekli Çayır, Ulu Çınar. Besteci bir konser programında eserin ilham kaynağını şöyle açıklamıştır: “Hatıradan ibaret kalan şehirde gezintiler, İstanbul Şehridir. Geçmişin İstanbul’u, asırların İstanbul’u. Yedi parça şiir, sırasıyla artık ebediyete göç etmiş bir insan topluluğunun bıraktığı eserlerden ilhamını almaktadır” (İlyasoğlu, 1997, s. 257).

Eserdeki bazı bölümler İstanbul’un tarihî ve kültürel simgelerine atıfta bulunur: Ulu Çınar bölümü, asırlık bir ağacı ve onun bilgeliğini temsil ederken; Sarnıçlar bölümü, Yerebatan Sarayı’ndan kalan su birikintilerinin ve rutubetli duvarların yarattığı yankıyı, sessizliği ve ölüm hissini tasvir eder. Surlar bölümü ise İstanbul’u çevreleyen ve koruyan yüksek duvarları simgeler (İlyasoğlu, 1997). Ergiccan Saydam bu eseri “Türkiye’de yazılmış en güzel piyano eseri” olarak nitelendirmiş, özellikle Sarnıçlar bölümündeki dua atmosferinin daha önce hiçbir eserde bu denli başarılı şekilde yansıtılmadığını belirtmiştir (Saydam, 1985). İlhan Usmanbaş ise şu değerlendirmeyi yapmıştır: “(...) Mezarlık, Arap harflerimizin ince kıvrımlarını ritmin özgür kayganlığı içinde üst üste getirirken; Surlar, büyük armonik kalıpları piyanonun bir ucundan öbür ucuna sergilemekte” (İlyasoğlu, 1997, s. 257).

3.4. Mermere Yazılmış Kitabeler Bölümü'nün Makam Kullanımı Açısından Analizi

Cemal Reşit Rey, Türk makam müziği öğelerini Batı müziği armonisi ve çok seslilik anlayışı ile harmanlayan özgün bir yazım dili geliştirmiştir. Özellikle modal yaklaşıma dayalı kompozisyon anlayışı, farklı dizilerin eşzamanlı kullanımına ve armonik çeşitliliğe olanak tanıyan bir yapıda şekillenmiştir. Hatıradan İbaret Kalan Bir Şehirde Gezintiler başlıklı eserin “Mermere Yazılmış Kitabeler” bölümü, bu anlayışın belirgin bir örneği niteliğindedir.

Mermere Yazılmış Kitabeler bölümü, Hicaz makamının farklı aktarımlarının üst üste getirilerek kontrapuntal bir doku oluşturulmasıyla dikkat çeker. Oluşan dikey tınılar, üst üste gelen melodik hatların yarattığı anlık ses bileşimleri olarak değerlendirilebilir (Çöloğlu, 2005; Aydın, 2003).

Bölüm, üç bölüme incelenmiştir: 1. Bölme: 1-16. ölçüler; 2. Bölme: 17-37. ölçüler ve 3. Bölme: 38-58. ölçüler. Yapıtın ilk bölümünde (1-16. ölçüler) besteci polimodal ses evreninde koral bir piyano yazısını sergiler. Bu yazı barok ve empresyonist müzik dillerinin makamsal bir ses evreninde birleşmesi olarak değerlendirilebilir. Yapıtın ikinci bölümünde (17-37. ölçüler) dört partili koral yazı yerini iki partili bir yazıya bırakır. Birinci bölümde 3,5 oktava yayılan ses evreni ikinci bölümde piyanonun geniş ses bölgelerinin kullanılmasıyla genişlik kazanır. Bu bölümde ilk bölümdeki koral yazıdan farklı olarak iki partinin de davranışlarının belirlendiği sofistike bir piyano yazısı kullanılır. Sağ elde durmaksızın ilerleyen sekizlik notalar ve üçleme ritimlerin kullanıldığı bir yazıya karşı sol elde uzun seslerle birlikte otuz ikilik ve onaltılık notaların kullanıldığı sağ eldeki sürekliliğe kontrast olacak şekilde hareket eden ve müziğin dinamizmini ve yoğunluğunu arttıran bir yazı görülür. Yapıtın üçüncü bölümünde (38- 58. ölçüler) besteci tekrar koral yazıya döner. Koral yazı bu defa piyanonun farklı ses bölgelerine yayılarak kullanılır. İkinci bölümde sol eldeki figüratif hareketler üçüncü bölümdeki koral yazıya eklenir. Bu bölümde empresyonist piyano kullanımı birinci bölüme oranla daha yoğun görülür. Yapıt ikinci bölümün açılışında karşımıza çıkan hareketin özetlenmesiyle sonlanır.

Besteci, eser genelinde dizileri uzun ezgisel cümlelerde kullanmaktan ziyade farklı dizilerin ve dizi hücrelerinin eşzamanlı kullanımıyla ve kromatik seslerin dizilere eklenmesiyle polimodal (çok modlu) bir yaklaşım benimsemiştir. Çöloğlu da çalışmasında farklı makamların üst üste getirilmesiyle kurulan polimodalitenin eserdeki kullanımına vurgu yapar (2005).

Modéré (♩ = 60)

10

13

16

loco

Un peu inquiet (♩ = 59)

pp

p espr.

pp

Şekil 1. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 1. Bölme: 1-19. ölçüler

Yapıtın açılışında soprano, alto ve bas partilerinde Fa Hicazkâr dizisi, tenor partisinde ise Mi Hicazkâr dizisi yer almaktadır. Aydın'ın gözlemi de benzer şekildedir: “Mermere Yazılmış Kitabeler 4 sesli başlar. Melodik bakımdan önde gelen dizi Fa aktarımlı Hicazkâr makamıdır. Örneğin; soprano, alto ve bas melodileri 1. ölçüden itibaren bu makam üzerinde başlar. Tenor melodisi ise Mi aktarımlı Hicazkâr'da başlar ve bunu 7. ölçüye kadar sürdürür” (2003).

Şekil 2. Fa Hicazkar ve Mi Hicazkar Dizileri

2. ölçüde soprano partisindeki Si bekar ile alto partisindeki Mi çift bemol, makam dizileriyle kromatizmin daha başlangıçta iç içe kullanımına örnek teşkil etmektedir. 2. ölçünün ikinci vuruşu ile 4. ölçünün üçüncü vuruşu arasında bas partisinde La Hicazkâr dizisi görülmektedir.

3. ölçüdeki Si diyez, süsleme olarak değerlendirilebilir.

Şekil 3. La Hicazkar Dizisi

Aynı ölçüde alto partisinde Fa Hicazkâr dizisi, soprano partisinde ise Mi Hicaz dizisi kullanılır.

Şekil 4. Mi Hicaz Dizisi

Şekil 5. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 1. Bölme: 1-3. ölçüler

Eserin başında tenor partisinde görülen ve 7. ölçünün 3. vuruşuna kadar devam eden Mi Hicazkâr dizisi eser boyunca duyulan en uzun ezgisel cümledir.

13. ölçüde soprano ve 14. ölçüde tenor partilerinde Do Hicazkâr dizisi kullanılır.

Şekil 6. Do Hicazkar Dizisi

14 ve 15. ölçülerde soprano partisinde Do diyez Nişabur beşlisi ve tenor partisinde ise Do Hicazkâr dizisi görülür.

Şekil 7. Do Diyez Nişabur 5'lisi

13. ölçüde, Sol Kürdi dördlüsü üzerine Sol majör dizisinin üst tetrakordunun eklenmesiyle (dörtlünün dördüncü derecesi olan Do sesinin kullanılmamış olmasına rağmen Do sesinin varsayıldığı kabul edilmektedir) yeni bir dizi oluşturulmuştur. Bu ölçüler, birinci bölümden ikinci bölmeğe geçiş işlevi gören bir köprü niteliğindedir.

Şekil 8. Sol Kürdi 4'lüsü

Şekil 9. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 1. Bölme: 13-15. ölçüler

8 - - - *loco* *Un peu inquiet* ($\text{♩} = 69$)

16 *pp* *p espr.* *pp*

20 *pp tr. (sourdement)* *sf*

23 *p* *mf* *p*

26 *mf*

29 *p* *mf*

32 *mf* *pp* *pp*

35 *pp*

37 *rall.* *Mouvement initial* *p* *molto espressivo* *pp*

Şekil 10. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 2. Bölme: 16-39. ölçüler

Yapıtın ikinci bölümü iki kesitten oluşmaktadır. Bölme ve birinci kesit Fa ses merkezli Segâh, Hüzam ve Saba makamlarının iç içe kullanıldığı Fa Segâh Çeşnisi diyebileceğimiz bir diziyile açılır.

Şekil 11. Fa Segah, Fa Hüzam ve Fa Saba Dizileri

Şekil 12. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 2. Bölme: 16-19. ölçüler

23. ölçüde sol elde, Do diyez ve Mi Hüzam dörtlüleri (kromatik ses eklenerek) kullanılır.

Şekil 13. Do Diyez Hüzam ve Mi Hüzam 4'lüleri

23 ve 24. ölçülerde sağ elde Do Hicazkâr dizisi görülmektedir. 25. ölçüde yine sağ elde La Saba dizisinin ilk beş sesi kullanılır.

Şekil 14. La Saba Dizisi

Şekil 15. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 2. Bölme: 23-25. ölçüler

Bölmenin ikinci kesiti 26. ölçüden itibaren başlar. Bu kesitte kromatik sesler ve artmış ikili aralığının bileşiminden oluşturulan diziler kullanılır. Sol elde ise kromatik seslerle oluşan küçük ses hücreleri kullanılır.

26

mf

29

p

mf

Şekil 16. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 2. Bölme: 26-31. ölçüler

32. ölçüden itibaren artmış, eksilmiş ve tam beşlilerin kullanıldığı aralıklar 35. ölçüde üç sesli akorlar kromatik sesler ve artmış ikili aralık kullanımına eklenir. 36 ve 37. ölçülerde ritmik bölünmelerin yoğunlaştığı figüratif pasajlar, ikinci bölme sonlandırırken aynı zamanda üçüncü bölmeye geçişi sağlayan bir köprü işlevi görmektedir.

32

mf

En calmant - - - - -

p

pp

35

37

rall.

Mouvement initial
p molto espressivo

pp

Şekil 17. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 2. Bölme: 32-39. ölçüler

The image displays a musical score for a piano piece, consisting of seven systems of music. The score is written in a key signature of one flat (B-flat) and a 3/4 time signature. The systems are numbered 37, 40, 43, 46, 49, 52, and 55. The music features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs. Performance instructions include 'p' (piano), 'pp' (pianissimo), 'poco' (a little), 'mouvement initial' (initial movement), 'molto espressivo' (very expressive), and 'laissez s'éteindre' (let it fade). The score is written for both the right and left hands, with various articulations and dynamics throughout.

Şekil 18. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 3. Bölme: 37-58. ölçüler

38. ölçüde başlayan üçüncü bölmede, eserin açılışında olduğu gibi Fa Hicazkâr ve Mi Hicazkâr dizilerinin kullanıldığı 4 sesli koro yazımı yeniden görülmektedir. 40. ölçüde sol elde La Saba dörtlüsü kullanılır. Eserin açılışında tenor partisinde yer alan ezgisel hareket bu kez 45. ölçüye kadar soprano partisinde, 46. ölçüden itibaren ise yeniden tenor partisinde kullanılır.

Şekil 19. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 3. Bölme: 37-42. ölçüler

Orta ses bölgelerinde başlayan bölme eserin sonunda pes ses bölgesine yerleşir. Eser, pes ses bölgesinde ikinci bölmede karşımıza çıkan Fa Segâh çeşnişi olarak tanımladığımız dizideki hareketle ve uzayan Fa-La akoru ile sonlanır.

Şekil 20. Rey, Mermere Yazılmış Kitabeler, 3. Bölme: 49-58. ölçüler

4. GENEL DEĞERLENDİRME

Bu analiz, Mermere Yazılmış Kitabeler bölümünün hem yapısal hem de modal açıdan zengin bir örnek sunduğunu göstermektedir. Cemal Reşit Rey, Türk makam müziğinin karakteristik ses örgülerini (örneğin Hicazkâr, Hüzzam, Segâh, Saba ve Nişabur gibi diziler) Batı müziğinin armonik ve biçimsel olanaklarıyla bir araya getirerek özgün bir ifade dili oluşturmuştur. Rey, makam dizilerinin kullanımında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları eşzamanlı olarak kullanmıştır. Uzun makamsal ezgi yazmanın yanı sıra kısa makamsal çekirdeklerin kullanımı, kromatik seslerin kullanımıyla birden fazla makam dizisini iç içe geçirerek kullanma ve kromatik ses çekirdekleri yoluyla makamsal etki yaratma gibi uygulamaları birlikte sergiler. Bu kullanım çeşitliliğini dikey armonik yazıdan ziyade kontrpuantal bir yazıyla birleştirir. Eserde görülen kromatik hücreler, artmış ikili aralık kullanımı ve polimodal yaklaşımlar, onun modal çeşitliliğe ve armonik esnekliğe verdiği önemi yansıtmaktadır. Ayrıca form yapısının (A–B–A) geleneksel bir çerçevede ele alınması, koro yazısının titiz bir şekilde işlenmesi ve modal renklerin farklı bölmeler arasında sürekli olarak yeniden yorumlanması, bestecinin hem geleneksel hem de yenilikçi yönlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Cemal Reşit Rey'in 1940–41 yıllarında bestelediği Hatıradan İbarete Kalan Bir Şehirde Gezintiler adlı yedi bölümden oluşan piyano eserinin üçüncü bölümü olan Mermere Yazılmış Kitabeler, bestecinin Türk makam müziği unsurlarını Batı müziğinin çok sesli anlayışıyla buluşturduğu özgün bir örnektir. Eserin ayrıntılı incelenmesi, makam dizilerinin sistemli bir biçimde kullanıldığını, modal geçişlerin yapının temel öğeleri arasında yer aldığını ve Batı armonisiyle kurulan ilişkilerin bilinçli bir bestecilik tercihi olduğunu göstermektedir. Rey, özellikle polimodalite ve kromatik hücrelerden yararlanarak hem makam müziğinin karakteristik melodik dokusunu korumuş hem de Batı müziği armonik imkânlarını kullanarak çok sesli bir ifade alanı yaratmıştır.

Bu özellikler, bestecinin sadece bir sentez arayışında olmadığını, aynı zamanda iki farklı müzik geleneğini kendi estetik anlayışı içinde yeniden kurguladığını ortaya koymaktadır. Mermere Yazılmış Kitabeler, bu yönüyle hem bestecinin müzik dilini anlamak hem de erken Cumhuriyet dönemi Türk besteciliğinde makam kullanımlarının nasıl biçimlendiğini kavramak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Hatıradan İbarete Kalan Bir Şehirde Gezintiler adlı yedi bölümden oluşan piyano eserinin üçüncü bölümü Mermere Yazılmış Kitabeler üzerinden Cemal Reşit Rey'in makamsal kullanımlarını, modal geçişlerini ve bunların Batı müziği çoksesliliği ile ilişkilerini ortaya koymuştur. Analiz sonucunda, eserdeki makamların sistematik bir biçimde işlendiği, modal dokunun Batı armonik yapılarıyla bütünleştirildiği ve bestecinin polimodalite ile kromatik hücreler aracılığıyla özgün bir ifade dili oluşturduğu belirlenmiştir.

Bu bulgular, Rey'in müzikal yaklaşımının yalnızca iki gelenek arasında yüzeysel bir eklektizmden ibaret olmadığını, aksine özgün ve bütüncül bir müzik dili yaratmaya yönelik bilinçli bir tercih olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Mermere Yazılmış Kitabeler, hem bestecinin müzik anlayışının somut bir örneği hem de Türk makam müziği ile Batı çoksesli müziği arasındaki etkileşimi incelemek için değerli bir inceleme alanı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Ali, F. (1996). *Cemal Reşit Rey*. Yapı Kredi Yayınları.
- Aydın, Y. (2003). *Türkiye'nin Avrupa ile müzik ilişkileri ışığında Türk Beşleri*. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
- Babacan, C. (2023). *Cemal Reşit Rey'in bestecilik üslubunun incelenmesi. İdil, 12(110), 1724–1731*.
- Çalıklı, G. (2024). *Andante ve Allegro eser analizi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Çiçek, V. (2025). *Çağdaş Türk müziği bestecilerinden Cemal Reşit Rey "Gemiciler Kalkalım" adlı eserin seslendirilmesine yönelik alıştırmalar. Online Journal of Music Sciences, 10(2), 353–368*.
- Çöloğlu, M. E. (2005). *Çağdaş Türk bestecilerinin 20. yy müziğinin modernist anlayışlarıyla etkileşimi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Erdem, B. (2022). *Hatıradan ibaret kalan şehirde gezintiler üzerine analiz notları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Gözalan, H. (2007). *Cemal Reşit Rey'in yaratıcılığı ve keman yapıtları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Güleç, E. S., & Güleç, İ. Ş. (2020). *Ekrem Reşid Rey ve Cemal Reşid Rey operaları. Bilig, 93, 53–84*.
- İlyasoğlu, E. (1997). *Cemal Reşit Rey üzerine*. Yapı Kredi Yayınları.
- İlyasoğlu, E. (2010). *Bir popüler kültür kahramanı: Cemal Reşit Rey*. Pan Yayıncılık.
- Jenkins, R. (2013). *Douze Chants d'Anatolie: Cemal Reşit Rey'in vokal müziğinde Fransız etkileri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karaağaç Tan, D. (2021). *Rey kardeşlerin operetleri: Lüküs Hayat ve Deli Dolu üzerine bir inceleme* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Karlıbel, A., & Aşkın, C. (2008). *Cemal Reşit Rey'in Çelebi operasının günışığına çıkarılışı ve restorasyonu: Bir kritik inceleme. İTÜ Dergisi, 5(2), 69–76*.
- Kılınç, A. (2018). *Lüküs Hayat opereti analizi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı.
- Kurşunet, H. B. (2014). *Cemal Reşit Rey'in "İki piyano için 12 prelüd ve füg" adlı eserinde polifonik form ve usullerin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Maktay, N. (2023). *Enstantaneler eser analizi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Özkoç, G. (2019). *Bebek Efsanesi III. bölüm analizi. Müzik ve Bilim Dergisi, 12(2), 45–60*.
- Rey, C. R. (1969). *Hatıradan ibaret kalan bir şehirde gezintiler: "Mermere yazılmış kitabeler"* [Nota]. Devlet Konservatuvarı Yayınları.
- Saydam, E. (1985). *Müzik üzerine yazılar*. Pan Yayıncılık.
- Tuncay, M. (2010). *Cemal Reşit Rey ile yayınlanması 37 yıl geciken görüşme notları. Yedi, 3, 43–48*.
- Ülker, G. (2013). *Cemal Reşit Rey'in "Piyano için On Halk Türküsü"nü analiz ve iki gitar için düzenlemesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği Anasanat Dalı.
- Yavşan, D. (2023). *Gitar ve orkestra konçertosu analizi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yürük, F. C. (2006). *Cemal Reşit Rey: Türk müzik eğitimine ve çağdaş Türk müziğine katkısı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.